

УДК 332.145

DOI 10.5281/zenodo.14672478

Научная статья

МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

METHODS OF COMPLEX INTERPRETATION OF THE FUEL AND ENERGY BALANCE

ПРОКОПЬЕВ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ,

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).

PROKOPYEV OLEG ANDREEVICH,

St. Petersburg State Electrotechnical University «LETI» named after V.I. Ulyanov (Lenin).

В данной статье рассматриваются методы комплексной интерпретации топливно-энергетического баланса в национальной экономике Российской Федерации. Охарактеризована применимость различных методов и инструментов по оценке влияния на энергетический сектор. На основе данных Международного энергетического агентства проанализированы соотношение потребление электроэнергии и численности населения в странах-лидерах мировой энергетики, а также соотношение суммарного и удельного потребления на одного человека в год. Определены перспективы развития и применения системного подхода, а также геоинформационных систем для распределения и мониторинга энергоресурсов, рассмотрены подходы по статистическому анализу, моделированию и прогнозированию в сфере менеджмента энергетического баланса. Изучена интеграция экологических показателей и обоснована потребность в социоэкономической оценке влияния топливно-энергетического комплекса России.

This article discusses the methods of complex interpretation of the fuel and energy balance in the national economy of the Russian Federation. The applicability of various methods and tools for assessing the impact on the energy sector is characterized. Based on data from the International Energy Agency, the ratio of electricity consumption to population in the leading countries of the world energy industry, as well as the ratio of total and specific consumption per person per year, has been analyzed. The prospects for the development and application of a systematic approach, as well as geoinformation systems for the distribution and monitoring of energy resources, are determined, approaches to statistical analysis, modeling and forecasting in the field of energy balance management are considered. The integration of environmental indicators has been studied and the need for a socio-economic assessment of the impact of the Russian fuel and energy complex has been substantiated.

Ключевые слова: топливно-энергетический баланс, комплексная интерпретация, системный подход, потребление энергии, геоинформационные системы, моделирование, прогнозирование.

Key words: fuel and energy balance, complex interpretation, system approach, energy consumption, geoinformation systems, modeling, forecasting.

Топливо-энергетический баланс является основным индикатором состояния ресурсной базы, как отдельного государства, так и других административно-территориальных образований, входящих в его структуру. Данный инструмент отражает эффективность

распределения и использования энергетических ресурсов, а также отражает баланс долей импорта и экспорта энергетического оборота, структурирует объемы добычи, переработки и транспортировки [4]. Однако главной функциональной задачей данного инструмента является предоставление данных для составления плана оптимизации и модернизации текущих энергетических потоков до уровня, требуемого современными международными вызовами.

Климатические изменения, тенденции энергетического перехода на низкоуглеродистые технологии, увеличение спроса на энергию, потребность в энергетической безопасности требуют модернизации подходов к анализу топливно-энергетического баланса. Согласно отчету Международного энергетического агентства за 2022 год, глобальное потребление энергии возросло на 5% по сравнению с 2021 годом, при этом основное увеличение пришлось на развивающиеся страны Азии [3]. В то же время, усилия по декарбонизации привели к росту доли возобновляемых источников энергии, которая составила 28% в общемировом энергобалансе. На рис. 1 представлены мировые лидеры по потреблению электроэнергии в год, а также соотношения населения данных стран.

Рис. 1. Соотношение электропотребления и населения лидирующих стран мира [3]

Распределение мирового потребления энергии носит крайне неоднородный характер, даже среди стран-лидеров данного направления. Превалирование Индии и Китая по уровню населения, однако, не имеет прямой линейной связи с уровнем суммарного энергопотребления в год, что говорит о многофакторной проблеме, решение которой, заключается в разработке методов комплексной интерпретации топливно-энергетического баланса [7]. Передовые экономики мира, такие как США и Япония, также оказались разные стороны в текущих

сравниваемых значениях. Такая диверсификация может указывать на разную эффективность использования ресурсов, а также на значительные отличия территориального характера, что определяется удельную энергоёмкость на квадратный километр.

Рис. 2. Соотношение удельного потребления электроэнергии и суммарного годового [3]

На рис. 2 представлено соотношение удельного потребления электроэнергии и суммарного годового потребления у ранее рассмотренных стран-лидеров. Потребление на человека в США превосходит этот же показатель в Китае в 2,17 раз, в Индии в 11,78 раз, а также в России в 1,75 раз. Так удельно потребление электроэнергии в США примерно равно суммарному удельному потреблению России и Китая (12234 кВт*ч в год на человека). Внутриэкономические факторы развитых стран напрямую влияют на распределение топливно-энергетического баланса в части потребления и производства, также в сфере импорта и экспорта, так как обеспеченность собственными ресурсами не всегда достаточна для требуемого объема потребления [5].

Разработка методов комплексной интерпретации ТЭБ основана на интеграции разнородных данных и создании инструментов, позволяющих учитывать как количественные, так и качественные аспекты.

В табл. 1 представлены подходы к комплексной интерпретации топливно-энергетического баланса:

Применение системного анализа, как подхода к системной интерпретации, позволяет выявить узкие места в энергетической цепочке, а также разработать сценарии оптимального распределения энергоресурсов. Стоит отметить, что в рамках данного подхода подразумева-

ется возможность учитывать региональные особенности, такие как климатические условия и транспортная инфраструктура [4].

Применение геоинформационных систем (ГИС) нацелено на создание карт энергопотребления по районам, а также на оценку логистических потоков энергоресурсов с привязкой к определенному территориальному сегменту. Идентификация территорий с высокой энергоёмкостью или недостатком ресурсов необходима для рационализации ресурсного управления [6].

Моделирование и прогнозирование позволяет оценивать влияние различных факторов, таких как экономический рост, демографические изменения или изменения климата, прогнозировать потребности в энергоресурсах на среднесрочную и долгосрочную перспективы [5]. Необходимо определять наиболее эффективные меры по снижению выбросов парниковых газов, так как технологии направление на снижение выбросов зачастую наносят вред другим секторам экологического обеспечения.

Таблица 1. Основные подходы к комплексной интерпретации

Подход	Основные признаки
Системный анализ энергодобавки	Предполагает рассмотрение ТЭБ как взаимосвязанной структуры, в которой анализируются все стадии энергопотока – от добычи ресурсов до их конечного потребления.
Применение геоинформационных систем	Современные ГИС-технологии позволяют визуализировать данные о ТЭБ и проводить пространственный анализ их распределение.
Моделирование и прогнозирование	Разработка математических моделей, отражающих динамику энергодобавки.
Интеграция экологических показателей	Учет экологических факторов при обращении топлива, как при транспортировке, так и при изменении структурного состояния
Социально-экономическая оценка	Учет социальных факторов, таких как уровень жизни населения, доступность энергоресурсов и стоимость энергодобавки
Статистический и сравнительный анализ	Использование большого массива данных позволяет проводить анализ изменений в ТЭБ с течением времени, сравнивать показатели между регионами и выявлять тенденции.

Для учета экологических аспектов энергетического баланса необходимо включение в анализ объемов выбросов CO₂ и других парниковых газов, а также рассмотрение индикаторов использования возобновляемых источников энергии, показатели энергоэффективности которых являются вопросом будущих исследований [7].

Социально-экономическая оценка нацелена на оптимизацию ценовой политики на энергоресурсы, выявление регионов с высоким уровнем энергетической бедности, а также разработку мер по поддержке уязвимых групп населения.

Статистический и сравнительный анализ, проводимый на больших данных, с учетом динамического поведения трендов в разные периоды времени, способен выявлять общие тенденции региона, как в части положительных изменений, так и в сфере негативного влияния [6]. Так, в Западной Сибири за последние пять лет доля потерь энергоресурсов при транспортировке снизилась на 8% благодаря модернизации инфраструктуры, что является

несомненным приростом в топливно-энергетическом балансе региона. Однако, анализ эффективности энергопотребления в коммунальном секторе показывает, что его оптимизация может сократить затраты на 15-20%, при введении политики рационализации, а также энергоэффективности [4].

Комплексный подход к интерпретации динамики энергетического баланса заключается в объединении нескольких методов анализа для достижения более точных результатов. Этот подход предусматривает рассмотрение энергетической системы как единого целого, где экономические, экологические, социальные и технологические аспекты взаимосвязаны. Такой подход позволяет проводить интеграцию данных из различных источников и анализов, сопоставлять результаты разных методов для выявления скрытых закономерностей, а также способствует формированию стратегий, учитывающих долгосрочные цели устойчивого развития [2].

Интеграция методов является ключевым элементом комплексного подхода. Она предполагает объединение сильных сторон каждого метода, чтобы минимизировать их ограничения [8]. Так, результаты балансового анализа могут быть дополнены структурным анализом для изучения влияния различных секторов экономики на общее энергопотребление. В свою очередь, прогностический метод позволяет строить долгосрочные сценарии, которые учитывают данные экологического анализа для минимизации углеродного следа.

На практике интеграция методов может быть реализована через использование комплексных цифровых платформ, которые объединяют данные и проводят анализ с применением искусственного интеллекта [1]. Такие платформы способны учитывать региональные особенности, прогнозировать изменения и предлагать сбалансированные решения, направленные на устойчивое развитие [8].

Таким образом, комплексный подход к интерпретации ТЭБ, включающий использование статистической оценки, внедрение инновационных технологий и обеспечение экологической ответственности, позволяет повысить энергоэффективность региона. Оптимизация внутреннего потребления и снижение потерь при транспортировке энергоресурсов способствует улучшению показателей энергетической безопасности и устойчивости. Разработка экологически ориентированных технологий добычи и переработки углеводородов, а также стимулирование перехода на возобновляемые источники энергии, помогут минимизировать воздействие на окружающую среду. За счёт роста добавленной стоимости продуктов переработки и сокращения издержек на транспортировку возможно увеличить бюджетные поступления и привлечь дополнительные инвестиции в регион. Методы комплексной интерпретации являются важным инструментом для анализа и планирования энергопотребления. Комплексный подход обеспечивает всесторонний анализ энергосистемы, позволяя учитывать не только текущие потребности, но и долгосрочные цели устойчивого развития. Интеграция различных методов позволяет формировать стратегии, которые учитывают все аспекты энергетической системы: от экономической эффективности до экологической устойчивости и социального равенства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоусов Д.Р. Роль цифровизации в целевом сценарии развития экономики России // Проблемы прогнозирования. 2021. №4. С. 53-65.
2. Горбунова А.С. Анализ динамики топливно-энергетического баланса в регионах России // Региональная экономика: теория и практика. 2019. № 40. С. 91-99.
3. Ключевые входные данные глобальной энергетической и климатической модели / Международное энергетическое агентство (IEA). URL: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/global-energy-and-climate-model-key-input-data> (дата обращения: 12.12.2024).

4. Пискулова Н.А. Энергопереход 4.0: влияние на экономические отношения России и ЕС // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. № 1. С. 27-38.
5. Рукинов М.В. Защита национальных экономических интересов и обеспечение экономической безопасности России в условиях экономико-политических и технологических трансформаций: дис. ... д-ра экон. наук. СПб., 2020. 408 с.
6. Соколенко В.А. Углеродные рынки в мире: механизмы и трансформация концепций // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. 2018. № 4. С. 119-137.
7. Филимонова И.В. Изменение структуры сырьевой базы нефти как фактор, определяющий доходы федерального бюджета / И.В. Филимонова, А.В. Комарова, И.В. Проворная, М.В. Мишенин. М.: Академия, 2020. 36 с.
8. Яковлев И.А. Прогнозирование топливно-энергетического баланса России на основе моделирования // Энергетика. 2020. № 5. С. 28-33.

© Прокопьев О.А., 2025.